

САЛИМ АШУР ИЖОДИЁТИДА ПОЭТИК ТАЛҚИН НАЗМ ВА НАСР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095014>

Рўзимуродова Норбиби

Мустақил изланувчи

Annotatsiya: *Ushbu maqolada nazm va nasrning tarixiy bosqichlariga nazar solingan. Salim Ashurning ijodiyotidagi ayrim nazm va nasriy munosabatlar tahlilga tortilgan.*

Kalif so'z: *nazm nasr, tarixiy bosqich. Salim Ashur, munosabat.*

Annotatsion: *In this artick consider historical steps about poetry and prosı. In cvation Salim Ashur anolyiz occasion poetry and prosı.*

Key wolds: *poetry, prose, history step, occasion.*

Аннотация: *На этот статья илить в виду исторический спутника поэтри и поэзия. На творчество Салима Ашури анализ некоторые отнашение поэми и поэзии.*

Ключ слове: *поэме, поэзия, исторический ступенке, отнашеня.*

Адабиёт бетакрор сўз санъатидир. Бу санъатни тушуниш ундан завқ олиб яшаш инсон руҳиятини кўтарди. Ҳаётини завқ ва шавқларга тўлдиради. Адабиётнинг асосий турларидан саналган наср ва назм масаласи эса ҳар доим тадқиқотчиларнинг диққат марказидан ўрин олган. Янги тадқиқотларни бошлашдан аввал бундай долзарб масаланинг талқинининг ёритиб бермасликнинг имкони йўқ. Шундай экан назм ва насрнинг мазмун ва моҳияти хусусида қисқа бўлса-да маълумот бериб ўйтишни жоиз билдик. Назм (арабча -) [2-413-бет] сўздан олинган бўлиб, бир бирига боғлаш, ипга жавоҳирни териш каби маъноларни ифодалайди. Насрнинг муқобили сифатида қофия ва радифлардан вазн ва туроқлардан иборат бўлган мазмунли сўз санъатидир.

Қадимий адабиётнинг дастлабки намуналари ҳам назмда битилган. Шарқ мумтоз адабиётининг бебеҳо дурдоналарини ташкил этган. Дунё адабиётидаги қимматли асарлар, Европа адабиётининг классицизми, ҳамда жаҳон адабиётининг кейинги давр асарларида назмнинг бетакрор намуналарини кўрамыз. Назмнинг асосий белгиси вазн ва қофия ҳисобланади. Шеърнинг мазмуни ва даражасини аниқлаш учун вазн ва қофиянинг аҳамияти каттадир.

Қадимий Юнонистонда шеърнинг қандай турга мансублиги вазнига қараб, Шарқ адабиётида жумладан мумтоз адабиётимизда қофиясига қараб белгиланган.

Масалан: Қасида жанрига мос бўлган шеърнинг биринчи байти ва кейинги байтларнинг жуфт мисралари қофиядош бўлади. Тартиб ва қолибга солинган ҳар қандай байтни мазмун ва моҳият жиҳатидан шеър деб бўлмайди.

Масалан: Шарқ алломаларидан бўлган Ҳамдуллоҳи Муставфий Қазвиний (1282 – 1349) ўзининг “**Зафарнома**” асарини шеърӣ усулда ёзади. Бу асар тарихий асарлар сарасига кирган бўлиб, 75 минг байтдан иборатдир. Шунча катта ҳамма асарни тартибга солинган байтлардан иборат бўлишига қарамасдан, шеър усулида яъни назмда ёзилган деб ҳисобланадилар. Сабаби бу асар шеър кўринишида ёзилган бўлишига қарамасдан мазмунан шеърӣятнинг талабларига жавоб бермасди. Арасту ўз замонида айнан шу масала шеър ва шеър кўринишида бўлган айрим манзум каломини орасидаги фарқ юзасидан асар ёзган. Бу асарида қуйидаги фикрларни келтириб ўтади. “Шуни аниқ билиш керакки, “ижод” ва шеър орасидаги ўзаро фарқиятни билиш лозим. Ҳар қандай “ижод” намунаси ҳам шеър намунаси бўла олмайди. Шеър бўлиш учун вазннинг нозик қоидаларига риоя қилиниши билан бирга, мазмун ва моҳиятларни ўзаро боғлиқлиги ҳам алоҳида касб талаб этади. Бирон киши тиббиёт ёки физика соҳасида шеърӣ йўлда тартиб берилган асар ёзса, шоир сифатида эсга олинади. Аммо бу тўғри фикр эмас. Гоммер ва Эмпедокл ижодиёти орасидаги фарқлар ҳам вазнлар орқали тафовут этади. Гомернинг ижодиётида вазннинг мавжудлиги боис уни шоир дейиш мумкин. Эмпедокл ижодиётида вазн йўқлиги боис, асарлари шеърӣ тарзда ёзилган бўлса-да, шеър деб бўлмайди. Унинг асарларини физиолог фанига мансубдир”. [1-41-бет]

Замонавий ўзбек адабиётида, яъни бугунги кун дадабиётимизга назар солиб, шуни англаймизки, ҳар қандай назм йўлида ёзилган парчани шеър дейишади. Лирика турига турлича ёзиладиган ҳар бир шеърӣ тур назмдир. Назм замонавий ўзбек адабиётини гуллаб яшнашига, серқирра ва сермазмун бўлишига ўзининг катта ҳиссасини қўшиб келмоқда. Замонавий ўзбек адабиётида назм йўлида ижод қилган шоирларимиз, жумладан Салим Ашур ҳам 2 хил масалага диққат қаратганига шоҳид бўламиз.

Биринчи масала: Ўзидан олдинги ўтган шоирларнинг бетакрор осори антиқаларини ўрганиб, ёдлаб, ўз шеърларида, асарларида тадбиқ этганлар.

Иккинчи масала: шундан иборатки; ҳаёт йўлларида бўлиб ўтган ҳар бир воқеа-ҳодисалардан керакли хулосалар чиқариб, замонасида бўлиб турадиган ўзгаришларни кузатиб, ундан тўғри хулоса чиқариб, фикрларини шеърый тарзда ифодалаганлар. Чиройли ва мазмундор шеър ёзиш шоирнинг маҳоратидан далолат беради. Маҳоратли шоир ўз шеърларида маъно ва мазмуннинг нозиклиги билан бирга Ритм(қўйнинг) мавжудлигига ҳам эътибор қаратади. Лирикадаги вазнлар сўзнинг қўйга мослигини таъминлайди. Истиқлол давр адабиётида бундай қўйга ҳамоҳанг шеърларни бебаҳо намуналари пайдо бўлди. Шоирларни бу услубда ёзган шеърлари адабиётимизнинг ривож-равнақига алоҳида ўрин тутган. Миллий шеъримизни юқори чўққиларга кўтариши билан бирга, кейинги авлод вакилларига маънавий мерос сифатида ҳам етиб боради.

Адабиётшуносликнинг кейинги тури саналган наср ҳам қадимий тарихга эгадир.

Наср (арабча)–қофия ва вазнга солинмаган, сочилган сўз деган маънони англатади.[3-4] 6-бет]

Насрнинг асосий қонуни шундаки, зоҳиран сўзлашиш қонун-қоидаларига мос ёзилади. Наср йўналиши шарқ адабиётида қадимий ва тарихий босқичларни ўз бошидан кечирган. Катта синовларни бошдан кечирган наср йўналишидаги асарларнинг бизгача етиб келиши адабиётимизда асосий омил бўлиб хизмат қилишидан далолатдир.

Шарқ адабиётида наср йўналишини асосан 3 турга бўлиб ўрганиш лозим. Уларни қўйидагича таснифлаш мумкин. [4-46-бет]

1. Насрий орий, ирсол ёки рисолат – оддий наср турларидан бўлиб, бу насрда қофия ва қўйларнинг мутаносиблиги мавжуд эмас. Бу наср тури XII асрнинг иккинчи ярмида форс-тожик адабиётида пайдо бўлган. Бундай наср турига қўйидаги асарни мисол қилишимиз мумкин. Абулфайз Байҳақининг “Тарихи Байҳақи” асари.

2. Насрнинг иккинчи турига масну насри, сунъий ёки санъатли деб номланадилар. Насрнинг бу турига оҳангдош сўзлар ва қофиядош ибораларни ишлатилиши кузатилади. Санъатнинг энг олий намунасини бу насрда кўрамиз. Бу наср турига ҳам кўплаб адабий мерослар ёзилган бўлиб, бизгача етиб келган намуналари ҳам

мавжуддир. Жумладан Ҳамиддудин Балхининг “Маҳомати Ҳамидй”, Зоҳири Самарқандийнинг “Синдбоднома” асарларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Бундай асарлар ўз замонасида ҳам, кейинги даврда ҳам ўз қимматли қадрини йўқотгани йўқ. Аксинча, замонларни ўтиши асарнинг қимматли манба эканлигини исботлади. Шунинг учун ҳам бундай асарларни умрбоқий асарлар дейишимиз мумкин. Насрнинг энг сара намуналари. Мураккаб ва сермаҳсул турлари айнан шу йўналишда ёзилган. Кейинчалик бу анъана наср йўналишида ўз даврининг зийнати бўлиб қолди.

3. Насрнинг учинчи тури муражжас деб юритилади. [2-427-бет]. Бу насрнинг турига вазн бор, аммо қофия йўқ бўлган сўзлардан фойдаланилган. Бундай наср тури Шарқ адабиётининг сара намуналарини беаган. Насрнинг бу турига бадий адабиётнинг сара асарлари ёзилиб, бадий санъатнинг аксарият турлари, яъни ташбеҳ, истиора, мажоз ва бошқа турларидан кенг фойдаланилган. Катта ҳажмли насрий асарлар шу турдаги насрга ёзилган. Адиблар ҳам бу насрнинг туридан унумдор фойдаланиб, асарларнинг султони сифатида қўллаганлар. Бу насрнинг намуналаридан Абулмансурнинг “Шоҳнома” асари “Тарихий Балъами”, Атомолики Жувайрининг “Тарихи Жаҳонкушо” каби асарларни мисол келтиришимиз мумкин.

Ўрта асрларга келиб наср махсусан жанр сифатида адабиётимизда шаклланди. Шу билан бирга адабиётни гуллаб – яшнашига бетакрор ва самарали ҳиссасини қўшди. Энди насрнинг турлари ва вазифалари айнан очиқ – ойдин тадқиқотчилар ва олимлар томонидан очиб берилди. Тадқиқотчилар наср хусусида илмий изланишлар олиб бордилар. Бундай тадқиқотларни самараси туфайли адабиётимизда насрнинг энг нозик нуқталари, очилмаган қирралари ҳам намоён бўлди. Айниқса ХХ асрга келиб, ўзбек адабиётида наср йўналиши баланд чўққиларга кўтарилди. Бу давр адабиётининг гултожи саналган насрнинг улкан намунаси саналган роман жанри адабиётимизга кириб келди. Роман жанридаги асарлар бу даврда адабиётимиз маънавий дунёсини беаб, кейинги авлодларга бебаҳо хазина сифатида мерос бўлиб қолди. Кўплаб адибларимиз насрда ижод қилиб, дунё адабиётида тан олинган сара асарларни ёздилар. Абдулло Қодирийнинг “Ўтган кунлар”, “Меҳробдан чаён”, Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” каби ўлмас асарларни мисол қилишимиз мумкин.

Истиқлол давр адабиётида ҳам наср жанри тараққиёт чўққисига кўтарилди. Бу давр ижодкорлари наср жанрига бетакрор асарларни яратдилар. Катта ҳажмли насрий асарлар адабиётимиз дунёсини безади. Ҳар бир ижодкор ўз услублари ва қарашлари билан дунё адабиёти тан оладиган асарларни яратдилар. Истиқлол давр адабиётидаги бундай асарлар ёш авлодни маънавий етук ва баркамол шахс сифатида тарбиялашга ижобий рол ўйнади.

Истиқлол давр адабиётимизда кириб келган ижодкорларнинг аксариятлари ҳам назмда, ҳам насрда ҳам самарали ва серқирра ижод қилдилар. Бундай ижодкорлар сарасига шоир Салим Ашурни мисол қилишимиз мумкин. Ижодкор Салим Ашур адабиётимизда XX асрнинг сўнги чорагида кириб келди. У ўз мустақил услуби, сўзи ва йўналиши билан адабиётимизда ўз ўрнига эга бўлди. Салим Ашурни журналист, ижодкор ва публицист сифатида яхши биламиз. Унинг шеърлари янгича услубда ёзилганлиги ва мазмунан эркинлиги билан ҳам ажралиб туради. Шоир шеърларида замонни энг керакли масалаларини ҳал қилишда даврнинг глобал муаммоларига ечим топиши каби масалаларни асосий ўринда қўяди. Шоир ижодиётини ижодкорона нигоҳ билан қараш, серқирра ижод намуналарини чуқур ўрганиш талаб этилади.

Салим Ашур назмнинг бир қанча турлари дoston, баллада, рубоий, тўртиноқ шеър ва бошқа намуналаридан унумли фойдаланди. Шоир шеърларини чуқурроқ билиш ва англаш, ижодиётидаги жумбоғларни англатади. Шеърятга ошно қалблар учун бундай шеърларни ўқиб ўрганиш завқ бағишлайди. Шундай сирли мазмунга эга шеърлари сарасига “Иссиқ уй” китобидан жой олган “Пичоқ” номли шеърини мисол келтиришимиз мумкин. Бу шеър Салим Ашурнинг сара шеърларидан бири бўлиб мазмундорлиги ва сўзларнинг ўз ўрнида қўллаш билан ҳам фарқ қилади. Шеърдаги айрим сўзлар мажозий маънода қўлланган. Шоирни узоқни кўра биладиган, теран фикрлайдиган ижодкор десак асло адашмаган бўламиз. Сабаби сўз сеҳридан унумдор ва мазмундор тарзда фойдаланган.

Ишламайди қўл-оёғимиз

Кимни ҳайдаб, кимни аясин

Бегонамас ўз пичоғимиз

Олган, ахир чарх тарбиясин.

[5-70-бет]

Бу шеърда пичоқ сўзи ҳам асли ҳам мажози маънода қўлланилиб, устокорона маҳорат билан сайқал берилган. Биринчи маъноси уй-рўзгор ишларида фойдаланиладиган буюм бўлса, иккинчи маъноси ўзимизнинг ичимизда юрган инсонларимизни хиёнатлари хусусида сўз боради. Ишончимизга киргандан сўнг сирларимизни сотиб, қалбимизга озор етказди ва жароҳатлайдилар.

Салим Ашуристиқлол давр шеърлятида ўз шеърлари билан янгича оҳанглари олиб кирди. Унинг айрим шеърлари қисқа ва лўнда бўлишига қарамай, олам-олам маъноларни англади. Жумбоғлар олдида инсон доимо бош қотиради. Шундай экан теран ақл, кучли ирода ва соф қалб билаан ҳаётни англаши лозим. Биз қанча урунмайлик, тақдир белгилаган насибамиздан, Оллоҳ ёзиб қўйган қисматимиздан ортинги кўрмаймиз. Пешонамизда битилгандан қочиб қутулмаймиз. Шоир “Тасвир” номли шеърда тақдирни қирғоққа, инсонларни меҳнаткаш анҳорга қиёслайди.

Жон куйдирар меҳнаткаш анҳор,

Сув мисоли оқар бир улус.

Омбур каби сиққан қирғоқни

Кенгайтира олмайди, афсус.

[5-70-бет]

Салим Ашур наср йўналишида ҳам салмоқли қалам тебратди. У журналист бўлганлиги боис, публицистик мақолаларни олий даражада ёзди. Унинг “Келажакка қадам” деб номланувчи китоби айнан публицистик мақолалардан ташкил топган. Унинг насрий асарлари ҳаётини воқеалардан олинган бўлиб, ижодкорнинг бу воқеаларга бўлган муносабатини ифодалаган.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Салим Ашур матбуотда фаолият юритгани боис қалами анчагина ўткирдир. У бундай салоҳиятни истеъдоди, меҳнати ва машаққатли ижод йўлидаги сабр-тоқатдан топди. Ижодкор сифатида назм ва наср йўналишларига қалам тебратиб, истиқлол давр ўзбек адабиётининг ривож ва равнақига улкан ва беқиёс ҳиссасини қўшди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Аристотель “Поэтика” Москва. 1957-йил. 41-бет (умумий бети 278)

2. “Энциклопедияи Адабиёт ва Санъати тожик”. Душанбе. “Сорредаксияи илмий”. 1989-йил. 413-бет. II-жилд. (умумий бети- 560).
3. “Фарханги забонитожики”. “Ирфон”. Душанбе. 1988-йил.II-жилд. 416-бет.
4. Мусулмонъулов Р. “Саж ва саёри тарихи дар насри тожик”. Душанбе . 1970- йил. 46-бет. (умумий бети-518).
5. Салим Ашур “Иссиқ уй”. Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2013-йил. 70-бет. (умумий бети-97).
6. Салим Ашур. “Келажакка қадам”. Тошкент. “Янги аср авлоди”. 2008 -йил. 9-бет.